

Annex-2

Bengali consent form: বাত ব্যাথা জনিত রোগের ব্যক্তি নির্ণয় বিষয়ক গবেষণা সম্মতিপত্র।

পটভূমি:

বাংলাদেশের জনসংখ্যার বিরাট একটি অংশ বিভিন্ন প্রকার বাত ব্যাথা জনিত রোগে ভুগিতেছে। এদের মধ্যে অনেকে ধীরে ধীরে পঙ্গুত্ব বরণ করছে ও কর্মক্ষমতা হারাচ্ছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের রিউম্যাটোলজি বিভাগ বাতব্যথা জনিত রোগীদের শনাক্ত করার জন্য বিভিন্ন গবেষণা চালাচ্ছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য:

এ গবেষণার মাধ্যমে বাতব্যথা জনিত রোগীদের সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া যাবে এবং এর ফলে পরবর্তীতে রোগের কারণ নির্ণয়, সূচিকিৎসা ও রোগ প্রতিরোধ সহজ হবে। আমরা আশা করি আপনি আমাদের সাথে এ সংক্রান্ত তথ্য বিনিময়ে সহায়তা করবেন।

পদ্ধতি:

আপনি এ গবেষণায় অংশগ্রহণ করতে সম্মত হলে আপনাকে কিছু ব্যক্তিগত প্রশ্ন এবং শরীরের বিভিন্ন ব্যাথা ও বাত রোগ সম্পর্কিত কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হবে। আপনার প্রশ্নের উত্তর কাউকে বলা হবে না এবং আপনার দেয়া তথ্যাবলী নিরাপদে রাখা হবে। আপনি যদি এ গবেষণায় কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে অগ্রহী না হন তবে না দিতেও পারবেন। আপনি যদি পরে সিদ্ধান্ত নেন যে, এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে চান না, তবে যে কোন পর্যায়ে নিজেকে প্রত্যাহার করতে পারবেন। এটি অবশ্যই এখানে আপনার প্রাপ্য নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবাকে ব্যাহত করবে না। এখানে আপনার কোন অতিরিক্ত খরচ হবে না।

উপকারিতা:

আপনার কাছ থেকে পাওয়া তথ্য পরবর্তীতে সামাজিক পর্যায়ে বাত ব্যাথা জনিত রোগের বিস্মৃতি নির্ণয়, এর প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য সহায়ক হবে।

চিকিৎসা:

বাত ব্যাথা জনিত রোগের জন্য এখানেই চিকিৎসা দেওয়া এ গবেষণার উদ্দেশ্য নয়। আপনার কোন প্রশ্ন থাকলে বিনা দ্বিধায় জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

ঠিকানা:

ডাঃ মোঃ আবু শাহীন। মেডিসিন বিভাগ, রিউম্যাটোলজি শাখা, বি.এস.এম.এম.ইউ, শাহবাগ, ঢাকা।
ডাঃ মোঃ নজরুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, রিউম্যাটোলজি, মেডিসিন বিভাগ, বি.এস.এম.এম.ইউ, ঢাকা।
অধ্যাপক সৈয়দ আতিকুল হক, চেয়ারম্যান, মেডিসিন বিভাগ, বি.এস.এম.এম.ইউ, ঢাকা।

ফোন : ০১৭১১৩১৩৪১৬

এসকল তথ্য বিনিময়ে আপনি আমাদের যে সময় দিয়েছেন তার জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

আপনি কি গবেষণা কাজে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক?

গবেষণায় অংশগ্রহণকারীর নাম:

গ্রাম: মৌজা:

ইউনিয়ন: জেলা:

স্বাক্ষর/টিপসই

স্বাক্ষর: ১।

২।

Annex-3

Bengali translated WHO-ILAR COPCORD QUESTIONNAIRE

প্রস্তাবিত ডব্লিউএইচও-আইএলএআর কপকর্ড

প্রশ্নমালা-২০০৬

পর্ব-১, পর্যায়- ১ ও ২

(PROPOSED WHO-ILAR COPCORD QUESTIONNAIRE 2006) STAGE I – PHASE I & II

গ্রাম/শহর/অঞ্চল.....কেন্দ্র

.....

কপকর্ড আইডি নং-.....বাড়ি নং..... নিজ হাতে পূরণীয় সাক্ষাৎকার
ভিত্তিক:

তারিখ :

টেলিফোন নং... ..

জরিপের ব্যাখ্যা :

আমাদের গ্রাম ও শহরের জনগণের অনেকেই বাতব্যথা জনিত রোগে ভুগেন। বাত ব্যথা রোগের হার পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে কেমন তা জানার জন্য ডব্লিউএইচও- আইলার কপকর্ডের এই প্রকল্পটি গ্রহণ করেছে। আপনার বাতের সমস্যা নির্ণয়ের জন্য একই রকমের এই মডেলটি ব্যবহার করা হচ্ছে। এই গবেষণার ফলে সমাজে ভাল স্বাস্থ্য সেবা দেয়া ও পরিকল্পনা তৈরী করা সম্ভব হবে। আপনার দেওয়া সব তথ্য গোপন থাকবে এবং এই গবেষণা কোনভাবেই আপনার চলমান স্বাস্থ্য সেবাকে প্রভাবিত করবে না। আপনার দেয়া সমুদয় তথ্য যাচাই বাছাই করে মেডিকেল গবেষণা, স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবার পরিকল্পনা তৈরীতে ব্যবহৃত হবে।

নির্দেশাবলী : এই ফর্মটি স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতিতে উওরদাতা নিজে অথবা যিনি সাক্ষাৎকার নিবেন তিনি পূরণ করবেন। উওরদাতা নিজেই প্রশ্নের উত্তর দিবেন তবে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে স্বাস্থ্যকর্মীর সাহায্য নিতে পারেন। জরিপটি যদি সাক্ষাৎকার ভিত্তিক হয়, সে ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর্মীকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে ব্যক্তির স্বেচ্ছায় দেয়া উওর যেন সঠিকভাবে লেখা হয়। সঠিক উত্তরের উপরে টিক চিহ্ন (✓) দিন। কোন কোন প্রশ্নের উওর একাধিক হতে পারে সেক্ষেত্রে একাধিক টিক চিহ্ন (✓) দিন। এই জরিপ সংক্রান্ত কোনো কিছু জরুরী মনে করলে আপনি নীচের 'মন্তব্য' চিহ্নিত স্থানে যোগ করতে পারেন।

১. ব্যক্তিগত তথ্যাবলী :

নাম-----
--

বয়স : বছর, লিঙ্গ : ১. পুরুষ ২.মহিলা

পরিবার : ১.একক ২.যৌথ পরিবারের সদস্য সংখ্যা.....

২. ধর্ম : ১.ইসলাম ২.হিন্দু ৩.খ্রিষ্টান ৪.বৌদ্ধ ৫.অন্যান্য

৩. বৈবাহিক অবস্থা : ১.অবিবাহিত ২.বিবাহিত ৩. বিধবা/বিপত্নীক ৪.তলাকপ্রাপ্ত ৫.আলাদা থাকেন/
৬.অন্যান্য

৪. শিক্ষাগত যোগ্যতা : ১. প্রাথমিক ২.মাধ্যমিক ৩.উচ্চ মাধ্যমিক ৪.স্নাতক ৫. স্নাতকোত্তর ৬. অক্ষরজ্ঞান
৭.স্বাক্ষরজ্ঞান ৮.নিরক্ষর

৫. অভ্যাস : ১.ধূমপান(অতীত) ১.হ্যাঁ ২. না ২. ধূমপান (বর্তমান) ১.হ্যাঁ ২. না ৩.মদ্যপান
১.হ্যাঁ ২. না

৪. তামাক পাতা ১.হ্যাঁ ২. না ৫. অন্যান্য.....

৬.ক) বর্তমান পেশা (এক সাথে একাধিক পেশায় নিয়োজিত থাকলে সেখানেও টিক চিহ্ন দিন) ; ১.ছাত্র
২.চাষাবাদ/ক্ষেতমজুর ৩.চাকুরী-টেবিলে বসে কাজ ৪.চাকুরী - মাঠের কাজ ৫.দোকানদারী ৬.কাজের মেয়ে
৭.পেশাজীবী : ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার/ব্যংকার..... ৮.সৈনিক/পুলিশ/দারোয়ান ৯.অবসরপ্রাপ্ত
১০.গৃহিণী..১১.দিন মজুর১২. শ্রমিক ১৩.তাঁতী ১৪.গার্মেন্টস শ্রমিক ১৫.গাড়ীর ড্রাইভার ১৬.রিক্সা,ভ্যান,ঠেলা
চালক ১৭.ব্যবসায়ী ১৮.অন্যান্য.....

হালকা- অফিসের কাজ,কেরানীর কাজ, সচিবের কাজ,ঘরের হালকা কাজ,সন্তানাদি ছাড়া গৃহিণীর কাজ,যোগ
ব্যায়াম

মাঝারি- চিঠিপত্র বিলি করা, পায়ে হেটে পাহাড়া দেওয়া/দারোয়ান,রঙ করা, ট্রাক চালানো, সন্তানাদিসহ গৃহিণীর
কাজ,বাগান,চিত্রাঙ্কন, কাগজ ঝোলানো,ভলিবল খেলা,আনন্দ ভ্রমণ বা কর্মসূহলে যাওয়ার জন্য হাটা,গলফ খেলায়
হাটা

ভারী কাজ- মাটি খোঁড়া,ভারী যন্ত্রের সাহায্যে কাটা কুটার কাজ,ইট বহন করা, কাঠের তক্তা আসবাব পত্র বহন
করা, কুলিগিরি, মাটি সরানো, সাইকেল চালানো,জগিং, দৌড়ানো,ভারী কাঠের কাজ, যোগালীর কাজ,মেঝে ঘষে
পরিষ্কার করা (ঘর মোছা নয়) শরীর চর্চা, নাচ, ভারোত্তোলন,টেনিস, ব্যাডমিন্টন বাস্কেট বল খেলা,

৭. কতটা পরিশ্রমের কাজ করেন : ১.হালকা ২.মাঝারি ৩.ভারী

৮. ক) অসুস্থতার জন্য গত এক বছরে আপনি কি কাজ বন্ধ করেছিলেন ? হ্যাঁ না, হ্যাঁ হলে কি
কারণে

১.বাতজনিত পেশী ও হাড়ের ব্যথা

২.দুর্ঘটনা নয় এরকম আঘাত /ইচ্ছাকৃত আঘাত(আত্মহত্যার চেষ্টা, মারামারি, নিজেকে আঘাত দেয়া এমন)

৩.দুর্ঘটনা জনিত আঘাত ৪.অন্যান্য অসুস্থতা.....

কতদিন কাজ করা বন্ধ ছিল

খ) অসুস্থতার জন্য গত এক বছরে কাজ/পেশা পরিবর্তন করেছেন? হ্যাঁ না, হ্যাঁ হলে, কি কারণে

১. বাতজনিত পেশী ও হাড়ের ব্যথা ২. দুর্ঘটনা নয় এরকম আঘাত/ ইচ্ছাকৃত আঘাত(আত্মহত্যার চেষ্টা, মারামারি, নিজেকে আঘাত দেয়া)

৩. দুর্ঘটনা জনিত আঘাত ৪. অন্যান্য অসুস্থতা.....

পেশার পরিবর্তন করেছেন কতদিন

গ, ব্যথা অথবা অক্ষমতার জন্য আপনার পেশা বা কাজ বন্ধ করার মত কষ্ট থাকা সত্ত্বেও কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন?

১. হ্যাঁ ২. না

৯. আপনার পরিবারে নিম্নের জিনিসগুলো কি আছে?

(ক) বাড়ি সংক্রান্ত : নিজের বাড়ি-১. কাচা ২. পাকা ৩. টিনের

(খ) অন্যান্য: ১. গাড়ী ২. টেলিভিশন ৩. ফ্রিজ ৪. মোটর সাইকেল ৫. বাই সাইকেল

১০. দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা যেমন উচ্চ রক্তচাপ/প্রেসার/ডায়াবেটিস:

(ক) আপনি কি বাত ব্যথা ছাড়া অন্য রোগ যেমন-প্রেসার, ডায়াবেটিস রোগে ভুগছেন? ১. হ্যাঁ ২. না

হ্যাঁ হলে, কতদিন

১১. আঘাতের ফলে অসুস্থতা (একাধিক প্রশ্নের তথ্য দেওয়া যেতে পারে, বাড়তি তথ্য থাকলে মন্তব্যের ঘরে দিতে পারেন)

১) গত এক বছরে মনে রাখার মত কোন আঘাত পেয়েছেন? হ্যাঁ না, হ্যাঁ হলে

Annex-4

APLAR-COPCORD Core Questionnaire for Identification of Risk Factors for Non Specific Low Back Pain

কপকর্ড আইডি নম্বর:

অনুগ্রহ করে নিচের প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দিন এবং যেখানে প্রযোজ্য টিক (✓) চিহ্ন দিন।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য : সময় কাল দিন ও মাসে লিখতে হবে, যেখানে প্রযোজ্য)

১. নাম

তারিখঃ

নিম্ন লিখিত কোমর ব্যথা রোগী সমূহকে বাদ

দিনঃ

* কোমর ব্যথা যাদের বয়স ২০ বছরের নিচে

অথবা

৫০ বছরের উপরে।

* বড় ধরনের আঘাতের ইতিহাস।

* ক্যান্সার, যক্ষ্মা (টিবি রোগ), এইডস রোগের ইতিহাস।

* এক টানা ব্যথা যা বিশ্রামে কমে না।

২. দৈনন্দিন বা পেশাগত কাজে শারীরিক অবস্থা।

	সময়কাল		
		বর্তমান (গত ৭ দিন)	অতীত (গত ৭দিন আগ থেকে ১ বছরের মধ্যে/মাস)
ক) দীর্ঘক্ষণ বসে থাকা (দৈনিক ≥ ২ ঘন্টা) বসে থাকা- (যেমনঃ অফিসের কাজ, কেরানীর কাজ, শপিং মলের ম্যানেজারের কাজ, অর্ডাখনার কাজ, টিকেট বিক্রোতার কাজ, ড্রাইভার, কম্পিউটার অপারেটর, দলিল লেখক, টেলিফোন অপারেটর, দর্জির কাজ ইত্যাদি)।	১. হ্যাঁ ২. না <input type="text"/>	----- দিন	----- মাস
খ) হাঁটু ভেঙ্গে বসা (দৈনিক ≥ ১ ঘন্টা) হাঁটু ভেঙ্গে বসার সময় নিচু পিঁড়ি, জলচৌকি, নিচু মোড়া ব্যবহার (যেমন: কাপড় ধোয়া, মেঝে বা উঠান মোছা, লেপা, রান্না করা, তরকারী কুটা, সাইকেল, রিক্সা, মটর মেকানিকের কাজ, জমি নিড়ানি, কুমোরের কাজ, মুচির কাজ, কাঠমিস্ত্রির কাজ ইত্যাদি)	১. হ্যাঁ ২. না <input type="text"/>	---দিন	---মাস

<p>গ) কোমর ভাঁজ করতে হয় (দৈনিক ≥ 1 ঘন্টা)</p> <p>(যেমন: কৃষি কাজ (ওজন তোলা ছাড়া) জমি নিড়ানী, বাগান পরিচর্যাকারীর কাজ/মালীর কাজ, মাছ ধরার কাজ, নৌকা চালানো, ইল্কি করার কাজ, মুচির কাজ, কুমোরের কাজ, কামারের কাজ, তাঁত বোনার কাজ, ইট ভাস্কর কাজ, কাঠমিল্লির কাজ, রাজমিল্লির কাজ, কবর খননের কাজ, ইট বানানোর কাজ, কাসা, পিতল তৈরীর কাজ ইত্যাদি)</p>	<p>১. হ্যাঁ</p> <p>২. না</p> <input type="checkbox"/>	<p>-----দিন</p>	<p>-----মাস</p>		
<p>ঘ) দীর্ঘক্ষন একটানা / একনাগাড়ে (দৈনিক ≥ 2 ঘন্টা) দাড়িয়ে থাকা</p> <p>(যেমন : লাইনে দাড়ানো, সেলস্ ম্যান, রাস্তার হকার, নাপিত, নার্স, নিরাপত্তা প্রহরী, দারোয়ান, বাসের হেলপার, কন্ডাক্টর, ট্রাফিক পুলিশ, শিক্ষক, অভ্যর্থনাকর্মী/ রিসেপসনিস্ট, বিমানবালা, সামরিক/আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্য, স্বাস্থ্যকর্মী, ট্যানারী কাজ ইত্যাদি)</p>	<p>১. হ্যাঁ</p> <p>২. না</p> <input type="checkbox"/>	<p>-----দিন</p>	<p>-----মাস</p>		
<p>ঙ) ওজন তোলা এবং বহন করা (দিনে - কেজি)</p> <p>(যেমন: কুলির কাজ বা মালামাল বহনের কাজ, কৃষকের কাজ, পানি ভর্তি কলস বহনের কাজ, মাটি কাটার কাজ, জুম চাষের কাজ, দিনমজুরের কাজ, ফেরীওয়ালার কাজ, চা পাতা তোলার কাজ, খনিশ্রমিকের কাজ, কল-কারখানা শ্রমিকের কাজ, ইট ভাস্কর কাজ, সামরিক/ আধা-সামরিক বাহিনীর কাজ, বাচ্চা বহনের কাজ ইত্যাদি)</p>	<p>১. হ্যাঁ</p> <p>২. না</p> <input type="checkbox"/>	<p>১. <১০ কেজি</p> <p>২. ১০-২০কেজি</p> <p>৩. >২০কেজি</p> <input type="checkbox"/>	<p>দিন</p> <p>১. <১০ কেজি</p> <p>২. ১০২০কেজি</p> <p>৩. >২০কেজি</p> <input type="checkbox"/> <p>মাস</p>		
<p>চ) টানা এবং/ বা ঠেলা (দৈনিক ≥ 2 ঘন্টা)</p> <p>(যেমন : রিক্সা / ড্যান চালানো বা টানা, নৌকার গুনটানা, ঠেলাগাড়ী টানা/ঠেলা ইত্যাদি)</p>	<p>১. হ্যাঁ</p> <p>২. না</p> <input type="checkbox"/>	<p>দিন</p>	<p>-----মাস</p>		
<p>ছ) সমস্ত শরীর কাঁপা (দৈনিক ≥ 2 ঘন্টা)</p> <p>(যেমন: ধান/গম/ডাল ভাস্কর মেশিনের কাজ, স-মিলের কাজ, পাট কল কারখানার কাজ, ইট ভাস্কর/পাথর ভাস্কর মেশিনের কাজ/ গাড়ী চালানো ইত্যাদি)</p>	<p>১. হ্যাঁ</p> <p>২. না</p> <input type="checkbox"/>	<p>দিন</p>	<p>-----মাস</p>		
<p>জ) সিঁড়ি বেয়ে উঠা : তলা (১৫ Flights একত্রিত কয়েকটি সিঁড়ির ধাপের সমষ্টি) হ্যাঁ/ না (টিক (√) চিহ্ন দিন।)</p>	সিঁড়ি বেয়ে উঠা				
	<p>তলা</p> <p>১/২/৩/৪/৫</p> <p>/৫+</p>	<p>কতবার</p>	<p>তলা</p> <p>১/২/৩/৪/৫/</p> <p>৫+</p>	<p>কতবার</p>	<p>মাস</p>
<p>ঝ) দৈনন্দিন আপনার শরীর যে অবস্থায় বেশিক্ষণ থাকে। (১. বসা ২. দাঁড়ানো ৩. কোমর ভাঁজ অবস্থায়)</p>	<input type="checkbox"/>	<p>----- দিন</p>	<p>-----মাস</p>		

৩. বর্তমান এবং অতীতে শারিরিক পরিশ্রমের মাত্রা :

**শারিরিক পরিশ্রমের মাত্রা/ ধরন

খুব কষ্টের কাজ : যা করতে খুবই শারিরিক কষ্ট হয়; খুব ঘনঘন শ্বাস প্রশ্বাস নিতে হয়। যেমন: মাটি খোঁড়া, মাটি সরানো, যোগালীর কাজ, ইট বহন করা, কুলিগিরি, মেঝে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করা (ঘর মোছা নয়), কাঠের তক্তা / আসবাবপত্র বহন করা, ভারী কাঠের কাজ, ভারী যন্ত্রের সাহায্যে কাটা কুটার কাজ, সাইকেল চালানো, জগিং, দৌড়ানো, শরীর চর্চা, নাচ, ভারোত্তোলন, টেনিস খেলা, ব্যাডমিন্টন খেলা, বেস্কেট বল খেলা, ফুটবল খেলা।

মাঝারি কষ্টের কাজ: যা করতে মাঝারি কষ্ট হয়; স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী, ঘনঘন শ্বাস প্রশ্বাস নিতে হয়। যেমন: হালকা ওজন (৭.৫ কেজির কম) বহন (যেমন: বাজারের ব্যাগ, ব্রিফকেইস), আনন্দ ভ্রমণ বা কর্মস্থলে যাওয়ার জন্য হাঁটা, পায়ে হেঁটে পাহারা দেওয়া / দারোয়ান, স্বাভাবিক গতিতে সাইকেল চালানো, চিঠিপত্র বিলি করা, বাড়ি রঙ করা, ট্রাক চালানো, সন্তানাদিসহ গৃহিনীর কাজ, বাগান করা, চিত্রাঙ্কন বা কাগজ বোলানো, ভলিবল খেলা, গল্ফ খেলা, গল্ফ খেলায় হাঁটা ও ক্লাব টানা

হালকা কষ্টের কাজ: অন্যান্য কাজ যা করতে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী ঘনঘন শ্বাস প্রশ্বাস নিতে হয় না। যেমন: অফিসের কাজ / কেরানীর কাজ, সচিবের কাজ, সন্তানাদি ছাড়া গৃহিনীর কাজ, ঘরের হালকা কাজ, যোগব্যায়াম, রোলিং

	সময়কাল		
		বর্তমান	অতীত
শারিরিক পরিশ্রমের মাত্রা		গত ৭ দিন	----মাস
খুব কষ্ট	১. হ্যাঁ ২. না <input type="checkbox"/>	----দিন	---মাস
মাঝারি কষ্ট	১. হ্যাঁ ২. না <input type="checkbox"/>	---দিন	----মাস
হালকা কষ্ট	১. হ্যাঁ ২. না <input type="checkbox"/>	---দিন	----মাস

৪. মহিলাদের জন্য,

ক) হরমোন পূরণের চিকিৎসা নিচ্ছেন? ১. হ্যাঁ ২. না

খ) প্রথম গর্ভাবস্থা (পেটে বাচ্চা) কি ২০ বছর বয়সের আগে ছিল? ১. হ্যাঁ ২. না

গ) বর্তমানে (শেষ তৃতীয় ভাগ সময়ে) গর্ভবতী? ১. হ্যাঁ ২. না

ঘ) আগের গর্ভকালীন সময়ে কোমর ব্যথা ছিল : আগের গর্ভকালীন সময়ে ছিল কিন্ত ১. প্রতিটিতে ২. প্রতিটিতে নয়

ঙ) অপারেশন করে বাচ্চা জন্ম দিয়েছেন? ১. হ্যাঁ ২. না

হ্যাঁ হলে ০/১/২/৩/-----

পুরো অজ্ঞান করে- ১/২/৩ -----

নিম্ন অঙ্গ অবশ করে। ১/২/৩ -----

চ) কখনও জন্মানিয়ন্ত্রনের পিল / বড়ি খেয়েছেন অথবা ইনজেকশন নিয়েছেন? ১. হ্যাঁ (কমপক্ষে এক বছর) ২. না

৩. অতীত (এক বছর আগে)

৫. কাজ/পেশা সম্পর্কিত মনো সামাজিক প্রশ্নমালা-

১. বর্তমান চাকুরী / কাজে আপনি কতটুকু সন্তুষ্ট ?	খুব সন্তুষ্ট	সন্তুষ্ট	সন্তুষ্ট অসন্তুষ্ট কোনটাই না	অসন্তুষ্ট	খুবই অসন্তুষ্ট
২. আপনার চাকুরী / কাজ কি বিরক্তিকর, একঘেঁয়ে বা বারবার (পুনঃপৌনিক) করতে হয়?	কখনও না	মাঝে মাঝে	পুরো কাজের প্রায় অর্ধেক সময়	পুরো কাজের সবসময় বা বেশির ভাগ সময়	
৩. আপনার কাজ কি খুব কষ্টের/তাড়াছড়ো করে করতে হয়?	কখনও না	মাঝে মাঝে	পুরো কাজের প্রায় অর্ধেক সময়	পুরো কাজের সবসময় বা বেশির ভাগ সময়	
৪. আপনার চাকুরী/কাজ কি চাপের (মানসিক)/দৃষ্টিভঙ্গার?	কখনও না	মাঝে মাঝে	পুরো কাজের প্রায় অর্ধেক সময়	পুরো কাজের সবসময় বা বেশির ভাগ সময়	
৫. আপনি কিভাবে আপনার কাজটা করবেন সে বিষয়ে নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন?	প্রায় সব সময়	প্রায় সময়	মাঝে মাঝে	হঠাৎ দুএক সময়	কদাচিৎ
৬. সহকর্মী বা কাজের সাথীদের সহযোগিতায় আপনি কতটুকু সন্তুষ্ট?	খুব সন্তুষ্ট	সন্তুষ্ট	সন্তুষ্ট অসন্তুষ্ট কোনটাই না	অসন্তুষ্ট	খুবই অসন্তুষ্ট
৭. চাকুরী/কাজের সময় নিজের মত সময় করে কাজ করার সুযোগ আছে?	সম্পূর্ণভাবে	প্রায় সময়	মাঝে মাঝে	হঠাৎ দুএক সময়	একেবারে না

৬. সাধারণ স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশ্নমালা

সব দিক বিবেচনায় গত কয়েক সপ্তাহ আপনার স্বাস্থ্য কেমন ছিল তা জানতে চাচ্ছি। দয়া করে নীচে দেয়া প্রশ্নগুলি এবং তার চারটি সজাব্য উত্তর পড়ুন। যে উত্তরটি আপনার জন্য সবদিক থেকে সঠিক, তাতে গোল চিহ্ন দিন। সব প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

১। সম্প্রতি/হিদানিংকালে আপনি যে কাজগুলি করছেন তাতে কি মনোযোগ দিতে পারছেন?	আগের চেয়ে বেশি	আগের মতই	আগের চেয়ে কম	আগের চেয়ে অনেক কম
২। সম্প্রতি/হিদানিংকালে আপনার কি দৃষ্টিভঙ্গার কারণে ঘুম কমে গেছে?	মোটাই কমে নাই	আগের মতই	আগের চেয়ে কম	আগের চেয়ে অনেক কম
৩। সম্প্রতি/হিদানিংকালে আপনি কি সব বিষয়ে ভাল ভূমিকা রাখতে পারছেন এমন অনুভব করেন?	আগের চেয়ে বেশি	আগের মতই	আগের চেয়ে কম	আগের চেয়ে অনেক কম

৪। সম্প্রতি/ইদানিংকালে আপনি কি নিজেকে সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম মনে করেছেন?	আগের চেয়ে বেশি	আগের মতই	আগের চেয়ে কম	আগের চেয়ে অনেক কম
৫। আপনি কি সম্প্রতি / ইদানিংকালে সব সময় মানসিক চাপে আছেন এমন অনুভব করেন?	একেবারে অনুভব করি না	আগের মতই	আগের চেয়ে বেশী অনুভব করি	আগের চেয়ে অনেক বেশী অনুভব করি
৬। সম্প্রতি / ইদানিংকালে আপনি কি আপনার বাধা গুলি পার হতে পারবেন না এমন অনুভব করছেন?	একেবারে অনুভব করি না	আগের মতই	আগের চেয়ে বেশী অনুভব করি	আগের চেয়ে অনেক বেশী অনুভব করি
৭। আপনি কি সম্প্রতি/ইদানিং কালে আপনার দৈনন্দিন কাজগুলি উপভোগ করতে পারছেন?	আগের চেয়ে বেশি	আগের মতই	আগের চেয়ে কম	আগের চেয়ে অনেক কম
৮। সম্প্রতি / ইদানিংকালে আপনি কি আপনার সমস্যাগুলি মোকাবিলা করতে পারছেন?	আগের চেয়ে বেশি	আগের মতই	আগের চেয়ে কম	আগের চেয়ে অনেক কম
৯। সম্প্রতি/ইদানিংকালে আপনি কি অসুখী বা মন খারাপ অনুভব করছেন?	একেবারে অনুভব করি না	আগের মতই	আগের চেয়ে বেশী অনুভব করি	আগের চেয়ে অনেক বেশী অনুভব করি
১০। সম্প্রতি/ইদানিংকালে আপনি কি নিজের উপর আস্থা হারাচ্ছেন?	একেবারেই না	আগের মতই	আগের চেয়ে বেশী	আগের চেয়ে অনেক বেশী
১১। সম্প্রতি/ইদানিংকালে আপনি কি নিজেকে মূল্যহীন/গুরুত্বহীন মানুষ মনে করছেন?	একেবারেই না	আগের মতই	আগের চেয়ে বেশী	আগের চেয়ে অনেক বেশী
১২। আপনি কি সম্প্রতি/ইদানিংকালে সব দিক বিবেচনায় নিজেকে কি মোটামুটি সুখী মনে করছেন?	আগের চেয়ে বেশি	আগের মতই	আগের চেয়ে কম	আগের চেয়ে অনেক কম

স্কোরিং- লাইকার্ট স্কেল ০,১,২,৩ (বাম থেকে ডানে)
মোট ১২ টি পদ, প্রতিটি পদের মান ০-৩
স্কোরিং রেঞ্জ : (০-৩৬)
স্কোর : ১১-১২ -স্বাভাবিক
স্কোর > ১৫ - বিষন্ন
স্কোর > ২০ - খুব বিষন্ন